

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI AYMAGINDAGI DÁSLEPKI KÁSIPLIK AWQAMLARI TARIYXI

Matjanbaev Allayar Jangabaevich

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti "07-00-01 - Tariyx pánleri"

qánigeligi boyınsha erkin izertlewshi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421163>

Annotaciya. Bul maqalada Qaraqalpaqstan Respublikası aymagında óz iskerligin alıp barıp atırǵan mámleketlik emes, komerciyalıq emes shólkemlerdin biri kásiplik awqamların tariyxı sóz etilip, kásiplik awqamların payda bolıwı, onıń iskerligi, qalıplesiwi hám erisilgen jetiskenlikler haqqında sóz boladı. Sol arqalı, tuwrı, ádil hám ashıq-aydınlıqta jumıs alıp barıp atırǵan kásiplik awqamları tariyxına da toqtalıp ótıledi.

Tayanış sózler: awqam, Xlopmaslomoil, Qosshi, Tórtkól, Rabzemles, T.Napesov, A.Ayteshev, qurıltay, Ámıwdarya wálayatı.

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoevniń baslaması menen insan mápleri jolında keń kólemlı reformalar ámelge asırılıp atır. İnsan qádirin joqarıǵa qoyıw, onıń nızamlı máplerin qorǵaw maqsetinde alıp barılıp atırǵan bul izbe-iz reformalarda kásiplik awqamları da belsene qatnasıp atır.

Tariyxiy dereklerde jumısshı-xızmetkerlerdiń dáslepki kásiplik awqamları XIX ásirdiń ekinshi yarımında Angliya hám Amerikada payda bolǵan bolsa, XX ásirdiń baslarında Tórkstan úlkesinde dáslepki kásiplik háreketi baslanganlıǵın kórsetedi. Izertlewlerge qaraǵanda, pútkil dúnyada bolǵanı sıyaqlı Tórkstan jerinde de kásiplik awqamları payda bolıwınan aldın jumısshı-xızmetkerler hár qıylı dógerek, jıyın hám awqamlarǵa birlese baslaǵan. 1905-jılı Tashkentte jumısshılardıń mine usınday 15 dógeregi xızmet kórsetken.

Ózbekstan kásiplik awqamları derlik 120 jıllıq tariyxqa iye bolıp, Respublikadaǵı dáslepki kásiplik awqamları 1905-jılı temir jol jumısshıları hám baylanıs xızmetkerleri tárepinen shólkemlestirilgen bolsa, al Qaraqalpaqstanda kásiplik awqamlarınıń payda bolıw tariyxı XX-ásirdiń birinshi sheregine tuwrı keledi. Qaraqalpaqstada 1917-1920-jıllarda payda bolǵan dáslepki kásiplik awqam shólkemleri sanı jaǵınan kishi bolıp, tiykarınan Ámıwdarya bólimine qarashlı qala oraylarında payda bolǵan. 1917-jil dekabrıne kelip Ámıwdarya bólimi kásiplik awqamları óz iskerligin baslaǵan waqtı bolıp esaplanadı. Bul waqıtta birden-bir oray — Kásiplik awqamları byurosına iye boldı. Qaraqalpaqstan aymagındaǵı birinshi iri kásip-óner birlespelerinen bir bólimi - sanaatında ústinlik etken paxta tazalaw, may presslew, sabın tayarlaw, jońıshqa tazalaw hám teri kárxanaları jumısshı hám xızmetkerlerin birlestirgen "Xlopmaslomil" (paxta, may, sut) awqamı dúzildi.

Biraq, 1918 jıllarda Ámıwdarya departamenti dúzilgenligi sebepli kásiplik awqamlarınıń iskerligi belgili waqt ahmiyetin joǵaltdı. 1919-jıldıń basına kelip olardıń iskerligi rawajlandı. Arxiv maǵlıwmatlarına kóre, 1919-jıl Qaraqalpaqstanda kásiplik awqamlarınıń payda bolǵan dáwiri bolıp esaplanadı. Solay etip, 1919-jıl 22-aprelde Tórtkúl qalasında burınǵı 350 ge jaqın hámeldarlar, shıpakerler, oqıtıwshılar, sanaat xızmetkerleri hám jumısshılardı birlestirgen "**Sovet, jámiyetlik, sawda hám sanaat xızmetkerleri birlespesi**"n dúzdi.

Barlıq kásiplik awqamların birlestirgen Amudarya basqarması kásiplik awqamları keńesi saylandı. Hár bir kásiplik awqamınıń jumısına basqarıw keńesi, hár bir bólimdi bolsa prezidium basqargan. Kásiplik awqamı keńesi baslıǵı etip bank jumısshısı Ivan Ivanovich

Brinkman tasdiqlandi. 1919-jil 26-aprelda dúzilgen kásiplik awqam yuridikaliq tárepten jámiyetlik shólkemi retinde rásmiylestirildi hám sonnan keyin kásiplik awqam shólkemleri Keńes menen isbilermenlik baylanislarin ornatıp basladı.

Qaraqalpaqstan aymaǵında dáslepki kásiplik awqam shólkemleri tek Ámıwdaryanıń oń jaǵasında - Ámıwdarya bóliminde dúzilgen. 1920-jıldıń baslarına kelip kásiplik awqamların jámiyetniń belsendi kúshine aylandırıwǵa qaratılǵan arnawlı bir háreketler hám olardı basqarıwdı oraylastırıwǵa háreketler baslandı. Sonı atap ótiw kerek, aymaq kásiplik awqamları miynetkeshlerdiń tek kishi bólegin qamtıp alǵan, xalıqtıń tiykarǵı bólegi bolsa ekonomikanıń awıl xojalıǵı shiyki onimlerin jetkerip beriw boyınsha iskerk penen shuǵıllanǵan.

1924-jıldıń ortalarına kelip Ámıwdarya wálayatında kásiplik awqamların shólkemlestiriwdiń qayta qurıw dáwirin dawam etip, háreketlerdiń funktsional sxeması dúzile baslandı. Turkbyurosı wákili lawazımı dúzildi hám oǵan T.Napesov juwapker etip tayınlandı, keyinola ol Pútkilawqam kásiplik awqamları Oraylıq Sovetiniń Ámıwdarya wálayatındaǵı Oraylıq byurosına aylandırıldı. Arxiv maǵlıwmatlarında, 1924-jil 1-dekabr jaǵdayına kóre, Qaraqalpaqstan avtonom wálayatında islep shıǵarıw tarawı boyınsha 9 kásiplik awqamı (keyingi orınlarda- KKAO) 721 aǵza bolǵanlıǵı keltirilip ótilgen.

Kásiplik awqamları- "Qosshi" awqamı sıyaqlı, KKAOnıń qalıplesiwinde áhmiyetli rol oynadı. Eki shólkem basshıları - T. Napesov (KKAO kásiplik awqamları keńesi) hám A. Aytshew (" Qosshi" birlespesi) 1924-jil 18-noyabrde dúzilgen úlken revolyuciyalıq komiteti aǵzaları edi. 1925-jil 20-fevralda bolıp ótken Qaraqalpaq avtonom wálayatınıń I shólkemlestiriw qurultayında wálayat Atqarıw komitetine T. Napesov da, A. Aytshew da saylandı. Ekinshisi Qazaq Oraylıq Atqarıw Komiteti aǵzalıǵına kandidat retinde de saylandı.

1926-jil 16-martda KKAO kásiplik awqam shólkemleriniń birinshi qurultayı jergilikli apparatniń úlken háreketleri sebepli shaqırıldı. Qaraqalpaqstan avtonom wálayatı kásiplik awqamlarınıń birinshi qurultayında ótken jıllar juwmaqları esap-kitap etilip, keleshektegi tiykarǵı máseleler belgilep alındı, qurultayda, tiykarǵı máseleler qaratında sin pikirlerde bar edi. Jergilikli tildegi materiallardıń az ekenligi, baslanǵısh shólkemlerde kásiplik awqam pulların ısırap qılıw jaǵdaylarınıń ushırasıp turǵanlıǵı, fermer xojalıqları, hayal-qızlar hám jaslar menen islew máselelerine ayrıqsha itibar qaratıldı

Hátte sol dáwirde Qaraqalpaqstandıń belgili mámleket hám jámiyetlik ǵayratkeri Q.Áwezov jergilikli xalıqtı basqarıw shólkemlerine qosıwǵa tómendegishe itibar qaratqan edi: "Ulıwma, kásiplik awqamlarına derlik itibar bermegen. Social qamsızlandırıw boyınsha jumislar Turtkulde derlik jolǵa qoyılmaǵan. Kánshiler awqamı biz ushın eń zárúrli áhmiyetke iye, al hújjetlerde bolsa bul haqqında maǵlumatlar ushraspaydı. Toqımashılıq saanatı jumisshıları awqamı haqqında ayılǵanda, gezleme hám shıpta toqıyıtın puqaralardı birlestiriw máselesi haqqında oylaw kerek." Sol dáwirdegi Qaraqalpaqstan siyasiy elitasınıń jáne bir wákili Dilmanov "Sovet kásiplik awqamı shólkemlerindeki byurokратиya jaqsı rawajlanǵan", dep jazǵan edi. Awıllarda byurokратиya volost atqarıw komitetleri tárepinen, wálayat shólkemlerinde - texnikaliq apparatı tárepinen islep shıǵılǵan bolıp, ol jerde xatkerler hám is baqırıwshılardıń basshılar ústinen buyırıq bergen. Rabzemles birlespesine jiberilgen jumisshılardıǵa jumis islew uyretilmeydi, al olardıń jumısına tosqınlıq etedi, sol sebepli byurokратиyaǵa qarsı gúreske itibar qaratıw kerek" dep keltirip ótken edi.

Qaraqalpaqstan kásiplik awqamlarınıń 2-quriltayı, 1927-jil avgust ayında bolıp ótken. Sol waqıttan baslap aymaqta sociallıq-siyasiy xarakterdegi iri waqıyalar júz bere basladı. Bul waqıtta birlespe aǵzaları sanı artıp bardı : eger 1927 jilda Rabzemleste 130 aǵza bolsa, 1930 jilda aǵzalar sanı 5000 kisige jetti. Jergilikli xalıq sanı kóbeydi.

Qaraqalpaqstan kásiplik awqamları sovetiniń 1932-jil 5-13-yanvarda bolıp ótken III quriltayına kóre kásiplik awqamlarında arnawlı bir ózgerisler kirgizildi. 1928-jilda KKAO rayonlastırılǵannan keyin kásiplik awqamlarınıń wálayat keńesleri dúzildi jáne bul pútkil wálayat boylap kásiplik awqamların islep shıǵarıw tiykarında bekkemlew boyınsha islerdi rawajlandırıw imkaniyatın berdi. Wálayat kásiplik awqamları aǵzaları sanı 3854 ten 15 mıńǵa kóbeydi.

1930-jillar basında Qaraqalpaqstanda kásiplik awqamları háreketin reformalawǵa urınıwlar jámiyettiń social dúzilisine, jumısshılar sanınıń ósiwine, óndiristiń keńeyiwine belgili tásir kórsetdi, biraq usı waqıtta kásiplik awqamları iskerligin quramalastırıldı. Endi olar, kóbinese, xojalıq shólkemleriniń jumısın tákirarladı, kárxanalar administraciyası hám partiya organına qatań boysındı. 1930-jillardıń baslarında Oraylıq hám partiya shólkemleri administraciyanıń dıqqat orayında individuall kórsetpeler hám qararlar qabıllandı. 1931 jilda Kásiplik awqamlarınıń Pútkilawqam Oraylıq Keńesi kásiplik awqamların bólimlerge ajratdı, ámeldegi 23 kásiplik awqamları ornına 47 awqamdı islep shıǵarıw principine kóre qayta shólkemlestirildi. Kásiplik awqamı shólkemleriniń strukturası ápiwayılastırıldı, kásiplik awqamları baslanǵısh shólkemleri kárxanalarda tiykarǵı buwın boldı, onıń wazıypası islep shıǵarıw, rejesin orınlaw, socialistik básiyin keń jayıw hám miynet ıntızamın bekkemlew ushın háreketlene basladı.

Pútkilawqam kásiplik awqamları oraylıq sovetiniń VI plenumınıń (1937 jul 28-aprel - 15 may) sheshimi tiykarında kásiplik awqamlar aralıq organlar - kásiplik awqamları keńesleri shólkemlestirildi. Sol waqıttan baslap Ózbekstan KP (b) wálayat komiteti, KKASSR Oraylıq Atqarıw Komiteti hám Xalıq Komissarları Soveti hám de Kásiplik awqamları Sovetiniń organı bolǵan “Sovet Qaraqalpaqstanı” gazetası payda boldı.

Kásiplik awqamları tariyxın úyreniw-jámiyet rawajlanıwında insan faktorınıń rolin jaqsılaw túsiniwge járdem beredi. Totalitar dáwirde basqarıw sistemasına ornatılǵan mámleket shólkemi bolǵan kásiplik awqam shólkemleri barǵan sayın keń tarqalıp bardı. Sol sebepli búgingi kúnde Ózbekstan mámleket gárezsizligi dáwirinde kásiplik awqamları iskerligin úyreniw hám ulıwmalastırıw úlken siyasiy hám ilimiy qızıǵıwshılıq oyatıp atır. Onı úyreniw kásiplik awqamları iskerliginiń jaǵdayın qalıs bahalaw, kemshilik hám kemshiliklerdiń sebeplerin anıqlaw, tariyxtan sabaq alıp, onı zamanagóy sharayatta rawajlandırıw imkaniyatın beredi.

Qaraqalpaqstan tariyxında bilimlendirowdi úyreniwge, jámiyetlik shólkemlerin rawajlandırıwǵa derlik úyrenilmegen. Sociallıq pánler wákileri, atap aytqanda, tariyxshılar óz ilimiy jumıslarında jámiyetshilik, atap aytqanda, kásiplik awqamları, shólkemlerdiń qalıplesiw tariyxı sıyaqlı mashqalalı máselelerge jeterli dárejede itibar bermegen. Bulardıń barlıǵı, óz gezeginde, Qaraqalpaqstandaǵı kásiplik awqamları shólkemi tariyxı, haqıyqattan da barlıq jámiyetlik shólkemler tariyxı mashqalasın úyreniwdi, qalıplestiriwdi, logikalıq tárepten belgilep beredi. Bul másele búgingi kúnde de jámiyetimiz rawajlanıwında aktual máselelerden biri. Gárezsiz Ózbekstan mámleketin qurıw dáwirinde Qaraqalpaqstan tariyxınıń jańa

konsepsiyasın qáliplestiriw ushın aldınǵı húkimet strukturaları sistemasındaǵı kásiplik awqamları shólkemi tariyxın úyreniwge jańasha tariyxıy jantasıw talap etiledi.

Sonı atap ótiw kerek, biz úyrenip atırǵan dáwir kásiplik awqamları tariyxı bólek úyreniw obekti retinde úyrenilmegen. Qaraqalpaqstanda sovet dáwiri tariyxshılarınıń izertlewlerinde kásiplik awqamları tariyxı bólek-bólek kórsetilgenine qaramay, tereńirek úyreniwdi talap etedi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. -Toshkent, "Ozbekiston" NMIU, 2017. – 29 b.
2. 2019-jılı Ózbekstan Respublikası «Kásiplik awqamları haqqında»ǵı Nızamı
3. Ayupov M. Ózbekstan kásiplik awqamları kommunistik qurılısı ushın gúresde.- T., 1959. Óziniń. Ózbekstan kásiplik awqamları háreketi tariyxınıń birpara sorawları.- T., 1969 jil.
4. Ózbekstan kásiplik awqamları tariyxınan ocherklar.- T., 1967 jil.
5. Qudiyarova T. Qaraqalpaqstandaǵı kásiplik awqam tariyxı (1917-1941 jillar) Avtoreferat – N 2005 J
6. Камалов С. Қарақалпақлардын халық болып қәлиплесиўи ҳәм оның мәмлекетшилигиниң тарийхынан. – Нөкис. 2001